
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 7.017.9

DOI 10.5281/zenodo.11047006

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА: РОСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСПЛЕЕВ В ГОРОДСКОМ РАЗВИТИИ

OUTDOOR ADVERTISING: THE GROWING USE OF GRAPHIC DISPLAYS IN URBAN DEVELOPMENT

КАЛЮЖКА ПОЛИНА ВИТАЛЬЕВНА,
Кубанский государственный университет.
МАРЧЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА,
доктор пед. наук, профессор,
Кубанский государственный университет.

KALYUZHKA POLINA VITALIEVNA,
Kuban State University.
MARCHENKO MARINA NIKOLAEVNA,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Kuban State University.

В данной статье рассматривается трансформационный путь наружной рекламы, прослеживается ее развитие от статичных рекламных щитов до динамичных графических дисплеев. Выявлена необходимость в системном анализе влияния роста использования графических дисплеев на городское пространство, включая его экономические, эстетические и социокультурные аспекты. Особое внимание в работе уделяется таким проблемам, как нормативные ограничения, экологические вопросы и эстетические соображения. Выявлены преимущества и недостатки роста использования графических дисплеев для городской среды.

This article examines the transformational path of outdoor advertising, traces its development from static billboards to dynamic graphic displays. The need for a systematic analysis of the impact of the growth in the use of graphic displays on urban space, including its economic, aesthetic and socio-cultural aspects, has been identified. Particular attention is paid to issues such as regulatory constraints, environmental issues and aesthetic considerations. The advantages and disadvantages of the growth in the use of graphic displays for the urban environment are revealed.

Ключевые слова: *наружная реклама, графический дизайн, визуальное восприятие, графические дисплеи, интеграция.*

Key words: *outdoor advertising, graphic design, visual perception, graphic displays, integration.*

Современный городской ландшафт претерпевает непрерывные трансформации, в которых наружная реклама играет ключевую роль. Одним из наиболее значимых изменений является увеличение использования графических дисплеев в рекламных кампани-

ях. Этот тренд отражает смену парадигмы в восприятии рекламы и формировании городской среды. Новые технологии и материалы делают возможным создание более привлекательных, интерактивных и динамичных рекламных форматов, которые интегрируются в городскую архитектуру и обогащают ее визуальное наследие.

Однако, несмотря на активное внедрение графических дисплеев в городскую среду, их роль, воздействие и потенциальные последствия остаются недостаточно изученными. Существует необходимость в системном анализе влияния роста использования графических дисплеев на городское пространство, включая его экономические, эстетические и социокультурные аспекты.

Следовательно, цель данного исследования состоит в изучении влияния технологической интеграции, экологических соображений и изменений в законодательстве на эту эволюцию, подчеркивая переход к яркой и интерактивной рекламе. Особое внимание уделяется таким проблемам, как нормативные ограничения, экологические вопросы и эстетические соображения.

Наружная реклама значительно эволюционировала по сравнению со скромным началом в виде статичных рекламных щитов и плакатов. Эта трансформация была вызвана как технологическими достижениями, так и изменением городской эстетики. Изначально наружная реклама была простой, с простыми рисунками на основных материалах. Однако по мере того, как города становились все более сложными и визуально ориентированными, стала очевидной потребность в более привлекательных и динамичных методах рекламы. Внедрение цифровых технологий позволило создавать более яркие и интерактивные дисплеи, ознаменовав новую эру в наружной рекламе [4, с. 224].

Технологическая интеграция: интеграция светодиодных экранов и цифровых панелей произвела революцию в наружной рекламе. Эти технологии позволяют изменять рекламу, обновлять ее в режиме реального времени и даже интерактивный контент, делая их более привлекательными для технически подкованной аудитории.

Экологические соображения: современная наружная реклама также учитывает воздействие на окружающую среду. Все чаще используются экологически чистые материалы и энергоэффективные технологии, сочетающие коммерческие интересы с экологической ответственностью.

Изменения в законодательстве: по мере развития наружной рекламы менялись и регулирующие ее нормативные акты. Города по всему миру разработали руководящие принципы для обеспечения того, чтобы эта реклама сливалась с городской средой и не создавала визуального беспорядка.

Внедрение графических дисплеев в наружную рекламу оказало значительное экономическое влияние. Такие материалы, как foatex, позволили создавать экономичные, но высококачественные дисплеи. Эти материалы не только легкие и долговечные, но и обеспечивают высококачественную отделку, что делает их идеальными как для краткосрочных рекламных акций, так и для долгосрочной рекламы [1, с. 406].

Экономическая эффективность: foatex и аналогичные материалы предлагают доступный вариант для высококачественной рекламы, снижая затраты рекламодателей и повышая доступность рекламных площадей премиум-класса.

Повышение вовлеченности: графические дисплеи привлекают больше внимания, чем традиционная реклама, что приводит к более высокому уровню вовлеченности [2, с. 133]. Такое повышенное внимание приводит к лучшей окупаемости инвестиций рекламодателей и увеличению доходов от рекламных площадей.

Расширение рынка: доступность и эффективность современных графических дисплеев открыли рынок для малого бизнеса, разнообразив типы рекламы, которые можно увидеть в городских районах.

Технологии стали движущей силой эволюции наружной рекламы. Появление цифровых дисплеев изменило не только эстетику рекламы, но и ее функциональность. Эти достижения позволили создавать более динамичный и интерактивный контент, привлекающий внимание более широкой аудитории.

Интерактивные возможности: современные дисплеи могут включать интерактивные элементы, такие как сенсорные экраны, датчики движения и дополненная реальность, обеспечивая привлекательный опыт, привлекающий прохожих [5, с. 272].

Обновления и персонализация в режиме реального времени: цифровые дисплеи позволяют обновлять контент в режиме реального времени. Рекламодатели могут адаптировать сообщения в зависимости от времени суток, погодных условий и даже демографических характеристик конкретной аудитории.

Анализ данных и таргетинг: передовые технологии в наружной рекламе позволяют собирать данные и анализировать их. Рекламодатели могут отслеживать вовлеченность, измерять эффективность своих кампаний и совершенствовать свои стратегии на основе данных в режиме реального времени.

Взаимосвязь между городским развитием и наружной рекламой становится все более синергетической. По мере того, как города претерпевают реконструкцию и расширение, они предоставляют рекламодателям новые возможности для демонстрации своих брендов. Эта синергия заключается не только в размещении рекламы; речь идет о ее интеграции в городской ландшафт таким образом, чтобы она дополняла эстетику и атмосферу города [6, с. 271].

Стратегическое размещение: рекламные объявления, подобные shell scheme graphics, стратегически размещаются в местах с высокой посещаемостью, таких как торговые районы, транспортные узлы и популярные туристические места, что обеспечивает максимальную видимость и воздействие.

Улучшение городских пейзажей: современная наружная реклама часто выступает в роли публич-арта, усиливая, а не отвлекая от городского пейзажа. Такой подход может превратить обычные городские пространства в яркую и привлекательную среду.

Государственно-частное партнерство: наблюдается растущая тенденция сотрудничества между градостроителями и рекламными фирмами. Эти партнерские отношения гарантируют, что наружная реклама соответствует целям городского развития, таким как продвижение местных предприятий или культурных мероприятий.

Хотя рост использования графических дисплеев в наружной рекламе открывает многочисленные возможности, он также сопряжен с проблемами, в решении которых необходимо быть осторожным. Балансирование коммерческих интересов с общественным благом остается сложной задачей.

Нормативные препятствия: по мере того, как наружная реклама становится все более распространенной, регулирующим органам поручено следить за тем, чтобы она соответствовала городским стандартам и законам о зонировании. Рекламодатели должны ориентироваться в этих нормативных актах для обеспечения соответствия.

Экологические и эстетические проблемы: растет озабоченность по поводу воздействия наружной рекламы на окружающую среду, включая потребление энергии и световое загрязнение. Аналогичным образом, необходимо поддерживать эстетическую гармонию в городских условиях, предотвращая визуальный беспорядок [7, с. 219].

Инновационные решения: эти проблемы открывают возможности для инноваций. Рекламодатели и градостроители все чаще ищут экологически чистые материалы и технологии, такие как дисплеи на солнечных батареях, и конструкции, которые органично вписываются в городскую среду.

Рост использования графических дисплеев в наружной рекламе знаменует значительный сдвиг в способах коммуникации городов со своими жителями и посетителями. Эти дис-

плеи – это больше, чем просто рекламные инструменты; они являются неотъемлемыми компонентами городского развития, внося свой вклад в экономический и эстетический ландшафт городов [3, с. 256]. По мере развития технологий будут расширяться и возможности наружной рекламы, предлагая предприятиям и градостроителям новые возможности для динамичного и значимого взаимодействия с общественностью.

В ходе исследования были получены результаты, которые показывают, что использование таких дисплеев нарастает в городской среде, что отражает общее увеличение спроса на визуальные рекламные форматы. Технологические инновации, такие как улучшенное разрешение и энергоэффективность, играют важную роль в этом процессе, обеспечивая более привлекательные и экологически устойчивые решения для рекламодателей и городских властей. Кроме того, исследование выявило, что рост использования графических дисплеев имеет как положительные, так и отрицательные аспекты для городской среды. С одной стороны, это способствует современному визуальному облику городов и может улучшить эффективность рекламных кампаний. С другой стороны, увеличение количества рекламных дисплеев может привести к визуальному загромождению и увеличению энергопотребления. Итак, обобщенные результаты исследования указывают на необходимость балансирования между инновационным использованием графических дисплеев в наружной рекламе и сохранением эстетической и экологической целостности городской среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Викентьев И.Г. Приемы рекламы: Методика для рекламодателей и рекламистов. Новосибирск, 1993. 406 с.
2. Грицык А. Графический дизайн рекламы, как специализированный инструмент коммуникации / А. Грицык, С. Г. Ажгихин // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики: сборник научных трудов, Краснодар, 28-30 апреля 2020 года. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2020. С. 132-136.
3. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, стиль, цвет. М.: Фаир-Пресс, 2006. 256 с.
4. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. М.: Омега-Л, 2009. 224 с.
5. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама. М.: ДМК Пресс, 2007. 272 с.
6. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. М.: Юнити-Дана, 2010. 271 с.
7. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб.: Питер, 2008. 219 с.

© Калюжска П.В., Марченко М.Н., 2024.